

[6] Gordon, D. E., Jang, G. M., Bouhaddou, M., 08/05/2020)

Xu, J., Obernier, K., White, K. M., ... Krogan, N.

J. (2020). A SARS-CoV-2 protein interaction map reveals targets for drug repurposing. *Nature*. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2286-9>

[7] Riva, L., Yuan, S., Yin, X., Martin-Sancho, L., Matsunaga, N., Burgstaller-Muehlbacher, S., ... Chanda, S. K. (2020). A Large-scale Drug Repositioning Survey for SARS-CoV-2 Antivirals. *BioRxiv*, 2020.04.16.044016. <https://doi.org/10.1101/2020.04.16.044016>

[8] <https://www.covid19.jedi.group> (acesso em

[9] <https://www.clinicaltrials.gov> (acesso em 05/07/2020)

Carlos Alessandro Fuzo, formado em Química e Doutorado em Ciências pela Universidade de São Paulo, têm experiência em bioinformática e biologia computacional atuando em conjunto com grupos experimentais em biotecnologia na busca de novos alvos moleculares, na busca por drogas, no desenvolvimento de proteínas, enzimas e miméticos. Atualmente é Pós-Doutorando no Programa de Biociências e Biotecnologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - USP no

Laboratório de Glicoinmunologia (LABGIM) sob supervisão do Prof. Dr. Marcelo Dias Baruffi, trabalhando na otimização de anticorpos monoclonais para aplicações em distrofia muscular e câncer. Com a pandemia tem realizado estudos relacionados à COVID-19 na análise de dados, simulação molecular e reposicionamento de drogas.

Ligações Mecânicas e suas Aplicações

Alexandre O. Ortolan |
DOI: 10.5281/zenodo.10708585

O termo ligação química nos remete a um fenômeno regido majoritariamente por forças atrativas, como interações eletrostáticas, dispersivas e orbitais –

que envolvem o compartilhamento de elétrons, interações do tipo doador-aceitador e de polarização da densidade eletrônica. A definição da palavra ligação é bem abrangente, e indica a junção entre duas ou mais coisas; união, conexão. Nesse sentido, também existem as ligações não-químicas em espécies mecanicamente interconectadas, chamadas de ligações mecânicas. Uma ligação mecânica é um emaranhamento espacial entre duas ou mais partes constituintes de diferentes espécies, de tal maneira que esses componentes não podem ser separados sem distorcer ou romper ligações químicas. Desta forma, uma ligação mecânica é tão forte quanto a ligação química mais fraca presente no sistema.

Ao nível macroscópico, ligações mecânicas em estruturas interligadas são exploradas pela sociedade e pela natureza desde tempos imemoriais, e muito presentes em nosso cotidiano: as cortinas das janelas, a blusa e os botões, as tranças de cabelos, os brincos nas orelhas, os automóveis, as cercas, a trava da bicicleta, o elevador... É fácil encontrar objetos que possuem partes mecanicamente interconectadas. Em estruturas moleculares, as ligações mecânicas não tiveram muita atenção da comunidade científica até o final da década

de 1960. Como o ponto-chave da síntese de compostos mecanicamente interconectados envolve a pré-organização de seus constituintes, com o estabelecimento da química supramolecular vários compostos puderam ser obtidos.

Moléculas que possuem uma ou mais ligações mecânicas são chamadas de mecanomoléculas. As mecanomoléculas podem ser classificadas em três tipos principais, os catenanos, rotaxanos e pseudo-rotaxanos (Fig. 1). Catenanos, nome oriundo do latim que significa corrente, são mecanomoléculas com dois ou mais componentes interconectados. Rotaxanos, por sua vez, são mecanomoléculas que contém um componente macrocíclico (roda) inserido em outro componente em forma de eixo, contendo grupos volumosos nas extremidades que impedem a dissociação roda. Em contrapartida, nos pseudo-rotaxanos, interações não-covalentes entre os componentes impedem a roda de dissociar do eixo. Os nós-moleculares, também bastante conhecidos, por outro lado, apesar de topologicamente também possuir uma estrutura emaranhada, não possuem ligações mecânicas, e, portanto, não são mecanomoléculas.

Figura 1: Representação esquemática de (a) pseudo-rotaxanos; (b) rotaxanos; (c) catenanos; (d) nós moleculares. Apenas (a)-(c) são mecanomoléculas. Adaptado de Bruns, Carson J., and J. F. Stoddart (2016).

Com suas versáteis estruturas, as mecanomoléculas são consideradas pontos de partida para construção de máquinas moleculares. As máquinas moleculares são estruturas que exibem mudanças estruturais reversíveis a estímulos externos, e têm um grande interesse devido ao potencial sem precedentes de miniaturização de dispositivos. Nesse sentido, já foram reportados na literatura vários sistemas moleculares capazes de responderem à luz, pressão, calor, mudanças de pH, polaridade do meio e através do controle eletroquímico do estado de oxidação de espécies. O elegante trabalho de Sobransingh e colaboradores (2006) é um ótimo exemplo de máquinas moleculares com pseudo-rotaxanos. Nessa mecanomolécula, uma molécula de cucurbituril é empregada como roda e um eixo contendo dois resíduos funcionais atuam como diferentes estações elegíveis através de reações redox (Figura 2).

Figura 2: Mudança da localização da roda de cucurbituril através da conversão redox do eixo molecular, conforme demonstrado por Sobransingh e colaboradores (2006).

A enorme relevância do tema foi comprovada em 2006, em que James Fraser Stoddart, Jean-Pierre Sauvage e Bernard Feringa foram laureados com o Nobel de Química pela suas contribuições na área de máquinas moleculares. Ligações mecânicas, mecanomoléculas e máquinas moleculares são temas bastante atuais e que possuem um grande potencial ainda a ser explorado.

Referências

Bruns, Carson J., and J. F. Stoddart. *The nature of the mechanical bond: from molecules to machines*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2016.

Kay, E. R.; Leigh, D. A.; Zerbetto, F. *Synthetic Molecular Motors and Mechanical Machines*. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2007**, *46* (1-2), 72-191.

Hänni, K. D.; Leigh, D. A. *The Application of CuAAC "click" Chemistry to Catenane and Rotaxane Synthesis*. *Chem. Soc. Rev.* **2010**, *39* (4), 1240-1251.

Sobransingh, D.; Kaifer, A. E.; Gables, C. *Electrochemically Switchable Cucurbit[7]uril-Based Pseudorotaxanes*. *Org. Lett.* **2006**, *8*, 3247-3250.

Alexandre Osmar Ortolan, nascido em 1991, é bacharel e licenciado em Química pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, (2014), com período sanduíche (2/2012-1/2013) na Universitat de Girona, sob orientação do Prof. Dr. Marcel Swart. Possui mestrado (2015) e doutorado (2019) em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, onde desenvolveu sua tese de doutoramento no Grupo de Estrutura Eletrônica Molecular (GEEM), sob a orientação do Prof. Dr. Giovanni Finoto Caramori. Atuou no estudo da natureza física da ligação química em complexos organometálicos e das interações não-covalentes em química supramolecular, através de métodos de estrutura eletrônica molecular. Têm experiência em métodos mecânico-quânticos de Análises de Decomposição da Energia (EDAs), Orbitais Naturais de Ligação (NBO) e Índices de Interações Não-Covalentes (NCI).

